

Down Sendromlu Çocuklarda İmmün Sistem ve Bozuklukları

Immune System and Its Disorders in Children with Down Syndrome

ÖL Lütfi Kılınçkaya, ÖL Öner Özdemir

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya, Türkiye

ÖZ

Down sendromu, 21. kromozomdan gelen ekstra genetik materyalden kaynaklanır, tüm etnik gruplarda ve farklı türlerde görülür. Down Sendromu ile ilişkili birçok ek hastalık vardır, bunlar arasında gelişim geriliği, konjenital kalp hastalıkları, gastrointestinal anomaliler, artmış hematolojik malignite riski ve çeşitli otoimmün durumlar bulunmaktadır. Aynı zamanda, hem doğuştan gelen hem de adaptif yanıtların etkilendiği bağışıklık yetersizlikleri ile ilişkili en yaygın genetik sendromdur. Down Sendromu'nda immünolojik parametrelerdeki defektler tanımlanmış ve Down Sendromlu çocuklarda görülen enfeksiyonların artan şiddetinin nedeni olarak öne sürülmüştür. Bu enfeksiyonların çoğu solunum yolunda meydana gelmekte olup, humoral bağışıklıktaki anomalileri işaret etmektedir. Ancak, hafif ila orta derecede azalmış T ve B hücre sayıları, bebeklik döneminde normal lenfosit çoğalmasının olmaması, yaş grubuna göre daha küçük timus boyutu, hafif ila orta derecede azalmış naif T hücre yüzdeleri ve buna bağlı olarak azalmış Treg hücre sayıları, aşılamalara karşı optimal olmayan antikor yanıtları, tükürükte toplam ve spesifik immünoglobulin A'nın azalması, azalmış nötrofil kemotaksisi gibi immünite yanıtlarında farklılıklar bildirilmiştir. Bu makalede, Down Sendromlu hastalarda immün sistemin değişik komponentlerindeki bozukluklar ve kliniğe yansımalarından bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Down sendromu, immünite, immünyetmezlik

ABSTRACT

Down syndrome is caused by extra genetic material from chromosome 21 and occurs in all ethnic groups and in different species. There are many comorbidities associated with Down syndrome, including developmental delay, congenital heart disease, gastrointestinal anomalies, increased risk of hematologic malignancies and various autoimmune conditions. It is also the most common genetic syndrome associated with immune deficiencies in which both innate and adaptive responses are affected. Defects in immunologic parameters have been identified in Down Syndrome and have been proposed as the cause of the increased severity of infections in children with Down Syndrome. Most of these infections occur in the respiratory tract, suggesting anomalies in humoral immunity. However, differences in immune responses have been reported, including mild to moderately reduced T and B cell counts, lack of normal lymphocyte proliferation during infancy, smaller thymus size compared to age group, mild to moderately reduced percentages of naive T cells and correspondingly reduced Treg cell counts, suboptimal antibody responses to vaccination, reduced total and specific immunoglobulin A in saliva, and reduced neutrophil chemotaxis. In this article, defects in different components of the immune system in patients with Down syndrome and their clinical implications will be discussed.

Keywords: Down syndrome, immunity, immunodeficiency

GİRİŞ

Down sendromu (DS), 21. kromozomdan gelen ekstra genetik materyalden kaynaklanır ve tüm etnik gruplarda ve farklı türlerde görülür. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 1/700 doğumda, İrlanda'da ise 1/546 doğumda görülür ki bu, Avrupa'daki en yüksek orandır (1,2). DS ile ilişkili birçok ek bozukluk vardır, bunlar arasında gelişim geriliği, konjenital kalp hastalığı, gastrointestinal anomaliler, artmış hematolojik malignite riski ve çeşitli otoimmün bozukluklar bulunmaktadır (3). Aynı zamanda, hem

doğuştan gelen hem de adaptif bağışıklık yanıtlarının etkilendiği bilinen en yaygın genetik bağışıklık yetersizliğiyle ilişkili sendromdur (4).

DS'li çocuklar, daha ciddi enfeksiyonlar geçiren ve daha kötü prognoza sahip yüksek riskli bir gruptur. DS'li çocuklar, karşılaştıkları komplikasyonlar dolayısıyla hastanede daha uzun süre kalma eğilimindedir. Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları mekanik ventilasyon ve yoğun bakım ihtiyacını artırabilmektedir. (5,6). DS'li bebekler,

Corresponding Author: Öner Özdemir

Address: Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya

E-mail: ozdemir_oner@hotmail.com

Başvuru Tarihi/Received: 05.10.2024

Kabul Tarihi/Accepted: 07.04.2025

daha kötü klinik sonuçlarla ve daha yüksek genel mortalite oranıyla daha ciddi solunum sinsityal virüsü (RSV) bronşiolitine daha yatkındır ve bundan dolayı yoğun bakıma yatma olasılıkları daha yüksektir (7). Garrison ve arkadaşları (8), DS'li çocukların sepsis nedeniyle DS'si olmayan sepsisli çocuklara göre %30 daha fazla ölüm riski taşıdığını bildirmişlerdir. Ayrıca, aşılamalara verdikleri yanıtın yetersiz olduğuna ve adaptif bağışıklığın zamanla azalarak enfeksiyona karşı duyarlılıklarına katkıda bulunabileceğine dair kanıtlar da bulunmaktadır (9).

Bu makalede, DS'li hastalarda immün sistemin değişik komponentlerindeki bozukluklar ve kliniğe yansımalarından bahsedilecektir.

T- Lenfositler

T lenfositler, adaptif immünitinin önemli parçalarıdır ve T hücre reseptörleri (TCR) ve CD4 veya CD8'in ekspres edilmesine göre CD4+ veya CD8+ olarak ikiye ayrılır. CD4+ hücreler MHC sınıf II moleküllerine bağlanırken, CD8+ hücreler MHC sınıf I ile etkileşir (10). Hayatın ilk yılında, dolaşımdaki T ve B lenfositlerin sayısında genellikle büyük bir artış olur, ancak DS'de bu immünolojik değişiklikler gözlenmez (11). Bu popülasyonda farklılaşan T ve B hücrelerinin kaderi zamanla oldukça farklıdır. De Hingh ve arkadaşları, T lenfosit sayılarının zamanla normal aralığa doğru yavaşça arttığını, ancak B lenfosit seviyelerinin belirgin şekilde azaldığını göstermiştir (12). Bu bulgular, DS'de adaptif immünitinin doğuştan gelen bir işlev bozukluğuna işaret etmektedir.

Timus bezi, T hücre gelişiminin gerçekleştiği ve bağışıklık toleransını sağlamada kritik bir rol oynayan lenfoid kökenli bir primer organdır. DS'de timus bezinin küçük boyutu gibi anormallikleri uzun süredir bilinmektedir (10). Timus bezinden yeni göç edenleri temsil eden ve T hücre döngüsü için bir vekil olan T hücre reseptör eksizyon halkası (TREC) sayısının azaldığına dair kanıtlar vardır (13). Bununla birlikte, timosit gelişiminin yanı sıra düzenleyici T hücre (Treg) işlevselliğinin değerlendirilmesi daha az çalışılmıştır (14). Marcovecchio ve arkadaşları (15), DS'li çocuklardan histolojik timus örneklerini incelemiş ve DS'de timusun hiposellüler, daha küçük ve olgun timosit sayısının azalmış olduğunu göstermiştir. Periferde azalmış lenfositler ve baskılayıcı yeteneği azalmış Treg'ler DS'li hastalarda tespit edilmiştir. Bu anormallikler, T lenfositlerinin timik seçimini ve Treg popülasyonunu değiştirerek otoimmün koşulların gelişme eğilimini artırabileceği düşündürmüştür.

DS'de CD4+- ve CD8+- hücreler dahil olmak üzere T lenfosit sayıları önemli ölçüde azalmıştır. Mutlak sayılar zamanla artacak olsa da, dolaşımdaki antijenlere yetersiz yanıt verilmesi, bu hücrelerin işlevselliğini ve fenotipini bozabilir (16,17). DS'li bebekler ve çocuklar, fitohemaglutininin (PHA) ile uyarıldığında lenfosit proliferatif yanıtında azalma gösterirler (18). DS'li çocuklar ve yetişkinlerde T hücre alt popülasyonlarının, varicella zoster virüsü (VZV) ve sitomegalovirüs (CMV) ile patojene özgü uyarılmaya

karşı fonksiyonlarının değerlendirilmesinde, etkili bir efektör T hücre yanıtı gösterebildiği bulunmuştur. Bununla birlikte, DS kohortunun patojenleri ortadan kaldırmak için daha yüksek efektör T- hücre sıklıklarına ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir (19,20). Verstegen ve arkadaşları, yaşları uyumlu kontrol grubuna göre DS'li çocuklarda yardımcı T hücrelerin sayısında ve işlevselliğinde azalma bildirmiştir (16). Verstegen ve arkadaşları, $\gamma\delta$ - T reseptörünü taşıyan kan lenfositlerinin oranını incelemiş ve DS'li tüm yaş gruplarında TCR- $\gamma\delta$ T hücrelerinin rölatif sayılarının daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. (21). Bu hücreler, sayı ve belki de işlev açısından farklı görünmekte olup, doğuştan gelen ve adaptif immünite yanıtı arasında önemli bir bağlantıdır.

B- Lenfositler

DS'li çocuklarda B lenfositlerinin işlev bozukluğuna dair daha fazla kanıt, Carsetti ve arkadaşları tarafından gösterilmiştir. Bu çalışmada, DS'nin, B hücrelerinin farklılaşmasında temel bir kusur ile karakterize edilen bir primer immün yetmezlik bozukluğu olduğu bulunmuştur (17). Bu durum, dönüşmüş hafıza B hücrelerinde önemli bir azalmaya yol açmaktadır. Bu hücreler, aşılama ve enfeksiyöz organizmalara ikincil yanıt verme konusunda kritik bir rol oynarlar. DS'de immünoglobulin seviyeleri kontrol grubundan büyük ölçüde farklı değildir. Ancak, enfeksiyona karşı artan yatkınlıkları göz önüne alındığında, dönüşmüş/switched hafıza B hücrelerinin enfeksiyonla mücadelede ve aşılama sonrası uzun vadeli bağışıklık geliştirmede önemli olduğu söylenebilir, bu durum normal serum immünoglobulinlerine rağmen geçerlidir (18). Bu nedenle, bu hücreler aşılara yanıt verme ve yeterli titrelerin korunmasında önemlidir. Carsetti ve arkadaşları, transizyonel ve matür naif B hücrelerinin DS'li çocuklarda %50 azaldığını ve değiştirilmiş hafıza B hücrelerinin kontrollere kıyasla %85-90 azaldığını göstermiştir (17). TLR-9 agonistleri ile uyarıldığında DS'li çocuklar, IgM ve dönüşmüş hafıza B lenfositlerinden artmış antikor üreten hücre sayıları üretmişlerdir. Bu, DS'li çocukların antijenik uyarıya yanıt verebildiğini göstermektedir.

Valentini ve arkadaşları, genel serum immünoglobulin seviyelerinin normal aralıkta olduğunu, ancak IgA'nın kontrollere kıyasla %40 daha düşük olduğunu bulmuşlardır (19). Diğer araştırmalar, çoğu DS'li çocukta yeterli immünglobulin seviyeleri göstermiştir (11,22). DS'de 5 yaşından sonra IgG (IgG1 ve IgG3'te) ve IgA'da artış ile hipergamma globulinemi ile IgG2 ve IgG4'te azalma tanımlanmıştır (23). DS'de göreceli olarak normal immünoglobulin düzeylerine rağmen, patojenlere karşı koruma sağlanıp sağlanmadığı ve güçlü uzun vadeli bağışıklığın korunup korunmadığı önemli klinik sorular arasında yer almaktadır.

T ve B lenfosit sayı ve işlevlerindeki gözlemlenen farklılıkların olası bir açıklaması, bu hücrelerde apoptoza eğilim olabilir. Bağışıklık sisteminde, germinal merkezlerde

yetersiz yanıt veren B lenfositlerini yok etmek ve timus bezinde oto-reaktif T lenfositlerini ortadan kaldırmak önemlidir (23,24). DS'li çocuklarda lenfositlerde apoptoza eğilimin, tanımlanan lenfopenilere bir faktör olabileceğine dair raporlar vardır. Gemen ve arkadaşları, DS'li çocuklarda periferik lenfositlerde akım sitometrisi ile apoptotik/nekrotik belirteçleri (Annexin V ve propidium iyodür) incelemişlerdir (25). DS grubunda yaşla birlikte artan daha yüksek apoptoz seviyeleri özellikle B hücrelerinde görülmüştür. Bu, DS'de görülen azalmış B lenfositlerinin bir nedeni olabilir (26). Elsayed ve arkadaşları, DS'li çocuklarda ve kontrol grubunda immünofenotipleme ve annexin V ile apoptozu değerlendirmiş ve DS'de apoptoz oranlarının arttığını, ancak önceki bildirilen aksine T hücrelerin daha fazla etkilendiğini bulmuşlardır (27). Bu hücrelerdeki işlev bozukluğunun bağışıklık düzensizliğine yol açtığı ve hücreyel bağışıklığın, humoral bağışıklıktan daha belirgin şekilde etkilendiği sonucuna varmışlardır (27).

Nötrofiller

Nötrofiller açısından, DS hastalarında bağışıklık fonksiyonu üzerine yapılan ilk çalışmalar, önemli ölçüde bozulmuş bir kemotaksi ve azalmış fagositik aktivite tespit etmiştir (28). Hücre yüzeyinde, CD11b (Mac-1) gibi reseptörler, enfeksiyon veya yaralanma bölgesine hücrelerin aktivasyonu ve göçünde önemlidir (29). Yapılan bir çalışmada DS'li çocuklarda nötrofillerde CD11b ekspresyonunda kontrollere kıyasla önemli bir fark bulamamıştır (30). Ancak, DS'li çocuklarda kontrollere kıyasla bazal düzeyde nötrofil CD11b'de önemli bir azalma ve DS kohortunda kontrollere kıyasla lipopolisakkarit (LPS; endotoksin) stimülasyonundan sonra CD11b'de önemli ölçüde daha büyük bir artış bildirenler de vardır (25). Bu, DS'de nötrofillerde endotoksin hipersensitivitesinin zararlı inflamatuvar sonuçlara yol açabileceğini göstermektedir.

Monositler

Monositler, esnek ve heterojen bir popülasyon olarak kabul edilir ve artık, CD14/CD16 yüzey pozitifliğine göre belirlenen üç farklı alt tipinin olduğu ve bu tiplerin belirli işlevleri ve içeriğe bağlı oldukları kabul edilmektedir (26). Klasik monosit, toplam monosit popülasyonunun yaklaşık %80'ini oluşturur ve yüzeylerinde yüksek düzeyde CD14 eksprese eder ve CD16'ya sahip değildir. Geri kalanlar CD16 yüzey pozitifliğine sahiptir ve CD14 ekspresyon düzeyine göre ayrılırlar. Daha yaygın olarak, klasik olmayan monosit çok düşük CD14 ve yüksek CD16 ekspresyonuna sahiptir ve ara (intermediate) /inflamatuvar monosit her iki hücre yüzey belirtecini de artmış olarak bulundurulur (27).

Klasik monosit, antijen sunumu ile ilişkili hücre yüzey belirteçlerini sergiler ve en yüksek düzeyde CD163, CD36 eksprese eder, bu da bu hücrelerin fagositozda önemli bir rol oynadığını gösterir. Sepsis gibi akut enfeksiyonlar veya kronik hastalıklarda nispi sayılar azalır. Intermediate / inflamatuvar monosit, fagositoz ve antijen sunumunda

çok işlevlidir, aynı zamanda interlökin (IL)-10 gibi sitokin üretiminde, Toll benzeri reseptör (TLR) hücre yüzeyi ekspresyonunda artış gösterir ve akut inflamasyonda sayıları artar. En yüksek bazal TLR-4 (ve TLR-2) ekspresyonunu intermediate monositlerde bildirilmiştir (25). Klasik olmayan monositler pro-inflamatuvar ve IL-1 β ve Tümör Nekroz Faktörü (TNF- α) gibi pro-inflamatuvar sitokinlerin başlıca üreticisidir ve sayıları hem akut hem de kronik hastalıklarda artar (31,32). Klasik olmayan monositler, kanser, sepsis ve kronik inflamasyon gibi çeşitli hastalık durumlarında rol oynar (33).

Bloemers ve ark. (34), DS'li çocuklarda doğuştan gelen bağışıklığı detaylı olarak incelemiş ve kontrol grubuna kıyasla DS kohortunda toplam monosit sayılarının azaldığını bulmuşlardır. Toplam monosit sayıları azalmış olsa da, klasik olmayan veya CD14dimCD16+ -monosit alt popülasyonunun mutlak sayısında ve genel yüzdesinde önemli bir artış bulunmuştur. DS'li çocuklarda kontrol grubuna kıyasla klasik olmayan monositlerde TLR-4'ün önemli ölçüde arttığını ve intermediate ve klasik olmayan alt tiplerde TLR-2 ekspresyonunun daha fazla olduğunu bildirilmiştir (25). Bu, DS'de monosit alt popülasyonlarının pro-inflamatuvar bir fenotipte olduğunu göstermektedir.

Yapılan bir çalışmada 6 ay-7 yaş arası DS'li çocuklardan alınan monositlerin, DS'li olmayan kontrollerden alınan monositlere göre yaş, cinsiyet ve fiziksel gelişimle ilişkili olmayacak şekilde kemotakside önemli bir azalma olduğu gösterilmiştir (35). Khocht ve ark. (36), nötrofiller ve monositlerden artan oksidatif patlama kapasitesinin klinik kronik inflamasyon ve periodontit kanıtlarıyla ilişkili olduğunu bulmuşlardır.

NK (Natural Killer) Hücreleri

Bloemers ve arkadaşları (34), DS'li 1 ila 9 yaş arası çocuklarda yaşa uygun kontrollere göre özellikle 2 yaş altı çocuklarda DS grubunda daha yüksek bir NK hücre yüzdesi bildirmiştir. Yapılan başka bir çalışmada ise kontrol ve çalışma grupları arasında NK hücre değerlerinde anlamlı bir fark bulunamamıştır (37). Waugh ve arkadaşları (38), DS'li çocuklarda ve yetişkinlerde NK hücre yüzdesinde anlamlı bir artış bulmuşlardır. Aynı çalışmada NK hücrelerinin artan aktivasyonu ve gelişmiş sitotoksitesiyle ilişkili çeşitli belirteçlerin ekspresyonu (CD16, CD38, CD8 ve CD11c) ölçülmüş ve bu belirteçlerin hepsinin DS'li hastalardaki NK hücrelerinin CD56+CD16+ sitotoksik alt kümesinde önemli ölçüde artmış olduğu bulunmuştur (38).

NK işlev bozukluğunun derecesi hakkında çelişkili kanıtlar vardır. Yapılan bir çalışmada DS'li yetişkinlerde interferon- α ile uyandırma sonrası NK hücre aktivitesinin kontrollere kıyasla yetersiz olduğunu bulmuşlardır (39). DS'li çocuklarda NK-sitotoksitesite testleri sırasında lenfositler tarafından in vitro hedef hücrelere karşı daha düşük IFN seviyelerinin üretildiğini gösterilmiştir (40). Bu NK aktivitesi, DS'de kültüre IL-2 veya PHA eklenerek yukarı regüle edilebilir, ancak sağlıklı kontrollerin seviyelerine kadar

yükselemez. Ancak DS'li yetişkinlerde NK aktivitesi, IL-2, IFN β veya IFN γ ile önceden inkübe edilmiş periferik kan lenfositleri kullanılarak kontrollerle karşılaştırıldığında benzer seviyelere ulaşabilir (40).

Kompleman Yolağı

Kompleman sistemi, doğuştan gelen bağışıklığın bir diğer kritik bileşenidir. Kompleman faktör H (CFH), karaciğer tarafından salgılanır ve albümin sonrası en yaygın plazma proteindir ve kompleman yolunda C3'ün C3b'ye dönüşümünü engelleyerek bağışıklık sisteminin spontan aktivasyonunu baskılar ve önler. CFH eksiklikleri, kalıcı inflamasyon ve otoimmünite riskinin artmasıyla ilişkilidir (41). DS, belirli genlerin ve mikro RNA'ların (miRNA'lar) 21. kromozom üzerinde artmış ekspresyonuna neden olur. miRNA-155'in DS'de önemli ölçüde arttığı gösterilmiştir ve bu, CFH mRNA'sının önemli ölçüde düşük ekspresyonuna neden olur, bu da DS hastalarında kronik inflamasyon ve otoimmünitenin artmış prevalansını kısmen açıklayabilir (42).

Sullivan ve arkadaşları (43), 165'i DS'li olan 263 kişinin kan örneklerinin proteomik analizini yapmış ve C1QA, C1R, C3 ve C6'nın aşağı düzenlendiği için genel bir kompleman faktörü eksikliğine veya hipokomplementemiye işaret etmiştir. Gerçekten de, hipokomplementemi, DS ile de güçlü bir şekilde ilişkili olan tip 1 interferonopatilerle ilişkilidir (44). Bu kalıcı inflamasyonun kompleman faktörlerinin tüketimine yol açtığını düşündürmektedir. DS ile ilişkili ve düşük kompleman seviyeleri ile bağlantılı başka bir klinik sonuç, otitis media ve bakteriyel pnömoninin bu hastalarda sık görülmesidir (43,45).

Toll-Like Reseptörler

Patojenik ligandları tanıma ve konak savunmasını sürdürmede önemli rol oynayan iki önemli reseptör TLR-2 ve TLR-4'tür. Bunlar sırasıyla gram pozitif ve gram negatif bakterilerin bileşenlerine bağlanır (46). Ancak, bu reseptörlerdeki düzensizliklerin aşırı pro-inflamatuar sitokinler ve kemokinlere neden olarak otoimmünite, sepsis ve çoklu organ disfonksiyonuna yol açabileceğini gösteren birkaç çalışma vardır (47,48). Gram pozitif bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonlar, örneğin Streptococcus pneumoniae ve Staphylococcus aureus'un neden olduğu alt solunum yolu enfeksiyonları ve tekrarlayan otitis media, DS'li çocuklarda daha yaygındır ve daha kötü sonuçlarla ilişkilidir (10). Gram pozitif bakterilere bağlanmada ana patern tanıma reseptörü olan TLR-2'nin anormal sinyalizasyonu, düzensiz pro-inflamatuar sitokin üretimi, kronik inflamasyon ve otoimmünite ile ilişkilendirildiği gösterilmiştir (49).

TLR-4, enfeksiyonla mücadelede önemli bir rol oynar, ancak anormal aktivasyonu da aşırı pro-inflamatuar sitokin salınımına, kalıcı inflamasyona ve septik şok ve otoimmüniteye yol açabilir (50,51). LPS ile indüklenen akciğer hasarına sahip farelerde, reseptörü bloke etmek için TLR-4 monoklonal antikörlerinin kullanımının faydaları göz-

lemlenmiştir. TLR4 azaltımı olanlarda inflamasyon ve pulmoner ödem azalmıştır (52). Yapılan bir çalışmada DS'li çocuklarda kronik inflamasyona katkıda bulunabilecek olan CD14+dimCD16+ monositlerinin mutlak sayılarının arttığı bulunmuştur (35).

Artmış Sitokin Düzeyleri

DS'li çocuklar ve yetişkinlerde dolaşımdaki sitokinleri inceleyen büyük bir meta-analiz, DS'de TNF- α , IL-1 β , IFN- γ 'nin önemli ölçüde arttığını belirledi (53). Bu mediatörler, ilgi duyduğumuz popülasyonda daha yaygın olan kronik iltihaplanma ve otoimmün hastalıkların gelişiminde rol oynamaktadır (54). Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığı, DS'nin bir diğer klinik özelliğidir ve IL-6, bu nörodejeneratif süreçle ilişkili anahtar bir sitokindir (55). IL-10, IL-6 ve TNF- α gibi sitokinleri azaltarak inflamatuvar yanıtı hafifletir. IL-10'un DS'de arttığına dair kanıtlar vardır ve belirgin anti-inflamatuar sinyallerin, solunum yolu enfeksiyonları ve pnömokok akciğer hastalığının artan prevalansına katkıda bulunabileceği varsayılmaktadır (22,56). Temel olarak DS'li çocukların hem pro- (IL-2, IL-6) hem de anti-inflamatuar sitokinler (IL-10, IL-1Ra) yanı sıra diğer mediatörlerin (Epo, VEGF, GM-CSF) daha yüksek seviyelere sahip olduğu bulunmuştur (57). Bu, sepsiste daha kötü sonuçlara ve kronik hastalık ve otoimmünitenin artan prevalansına katkıda bulunabilecek güçlü bir pro ve anti-inflamatuar fenotip sergileyen bir kohortu göstermektedir. Pulmoner hipertansiyon DS'de daha yaygındır ve tarif ettiğimiz artmış Epo ve VEGF, bu çocuklarda bu bozukluğun gelişiminde katkıda bulunan faktörler olabilir (58).

Aşı Yanıtı

DS'li çocuklarda aşıya verilen yanıt çeşitlidir ve bir kohortta suboptimal bağışıklık yanıtlarını belirten çok sayıda araştırma bulunmaktadır (9,59-61). Bu durum, influenza ve pnömokok gibi aşı ile önlenbilir hastalıklardan kaynaklanan ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına ve hastaneye yatışlara daha yatkın olan yüksek riskli bir kohort için önemli klinik sonuçlara sahip olabilir (5,6). Ayrıca, başlangıçta yeterli titrelerin olmasına rağmen, bağışıklık yanıtının zamanla azalabileceğine ve DS'de uzun süreli bağışıklığın kontrol grubuna kıyasla aynı derecede korunamayabileceğine dair kanıtlar vardır (62). Bu patojenlere karşı aşının vurgulanması ve rutin olarak uygulanması halk sağlığı kampanyaları aracılığıyla zorunludur ve özel aşı programlarının düşünülmesi gerekebilir.

Genetik Faktörler ve Epigenetik Değişiklikler

21. kromozomun genetik ve moleküler analizleri son birkaç yılda ilginç bilgiler sağlamıştır. İmmün sistem regülasyonunda yer alan çeşitli genler hem tip III interferon (IFN) ligandları hem de IL-10, IL-22 ve IL-26 sitokinleri için reseptör görevi gören altı IFN reseptör alt biriminden dördü dahil olmak üzere, epigenetikle ilişkili otoimmün düzenleyici (AIRE) geni gibi genler, kromozom 21 üzerinde kodlanmaktadır (63).

Yakın zamanlardaki bazı çalışmalar, 21. kromozom üzerinde kodlanan ve ekstra kromozom nedeniyle DS'nda iyi temsil edilen mikroRNA'ların (miRNA'lar) oynadığı olası role odaklanmıştır. İlginç bir şekilde, kromozom 21'de eksprese edilen miR-99a, miR-125b-2, miR-155 ve miR-802'nin bazılarının DS'da doğuştan gelen immüniteyi regüle eden ve antiinflamatuvar temel genlerin ekspresyonunu down-regüle ettiği görülmüştür (63). Bunlar örneğin kronik inflamasyonda ve otoimmüniteyi başlatmada önemli CFH mRNA ve bazı TLR'lerdir (64), Farroni ve ark. tarafından yakın zamanda yapılan bir çalışmada, miR-125 ve miR-155'in DS' lu bireylerin B hücrelerinde aşırı eksprese edildiğini gösterilmiş ve bu çalışmanın sonucunda bu değişikliğin, sendromu karakterize eden iyi bilinen immün yetmezliğin olası bir nedeni olarak öne sürülmüştür (65).

SONUÇ

DS'deki bağışıklık düzensizliğinin boyutu büyüktür ve doğuştan gelen ve adaptif sistemleri, T ve B hücrelerindeki anormallikleri, anormal monosit fenotipini, nötrofil kemotaksisini, dolaşımdaki sitokinleri ve artmış enfeksiyon riski, daha kötü klinik sonuçlar ve kronik iltihaplanma fenotipine katkıda bulunan yetersiz antikor yanıtlarını kapsamaktadır (Tablo 1, Şekil 1) (23). Doğuştan gelen bağışıklığın diğer yönleri de anormal olabilir ve artmış morbiditeye katkıda bulunarak daha fazla araştırmayı gerektirir, bunlar arasında: $\gamma\delta$ -T hücre fonksiyonu, inflammasom, TLR'ler ve onların yolları bulunmaktadır. Sonuç olarak, bu çocuklar akut olarak sepsis durumunda ve kronik iltihaplanma belirtileri açısından düzenli tarama ve uygun takip gerektiren durumlarda, artmış farkındalık ve aciliyetle yönetilmelidir.

Tablo 1. Down sendromunda bağışıklık sistemi ile ilgili bozukluklar

Bağışıklık Sistemi ile İlgili Bozukluklar	Açıklama
T ve B hücreleri	Naive T ve B lenfosit sayısında belirgin düşüş
Mitogen-indüklenen T hücre proliferasyonu	Azalma
NK (Natural Killer) Hücreleri	Sayı artmış, işlev azalmış
Monosit	Azalma, proinflamatuvar ve kemotaksi azalmış
Nötrofil kemotaksisinde bozukluk	Yetersiz kemotaksi
Kompleman yolağı	Düşük kompleman faktör H, hipokomplementemi
Sitokinler	Pro-, anti-inflamatuvar sitokinler ve diğer mediatörler (Epo, VEGF, GM-CSF) artmış
Aşılamalara karşı antikor yanıtı	Yetersizlik

ETİK BEYANLAR

Hakem Değerlendirme Süreci: Harici çift kör hakem değerlendirmesi.

Çıkar Çatışması Durumu: Yazarlar bu çalışmada herhangi bir çıkarıya dayalı ilişki olmadığını beyan etmişlerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu çalışmada finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.

Yazar Katkıları: Yazarların tümü; makalenin tasarımına, yürütülmesine, analizine katıldığını ve son sürümünü onayladıklarını beyan etmişlerdir.

Şekil 1. Down sendromu ve bağışıklık fonksiyonu. Down sendromunda doğuştan gelen (Nötrofil, Monosit ve Doğal öldürücü hücre) ve edinilmiş (T ve B hücresi ve immünoglobulinler) bağışıklık sistemi anormallikleri. NK, Doğal öldürücü hücre; TLR, Toll benzeri reseptör; TNF, Tümör nekroz faktörü; Treg, Düzenleyici T hücreleri, ↓: azalmış, ↑: artmış, VEGF: vascular endothelial growth factor, EPO: erythropoietin, IL-1Ra: interleukin-1 receptor antagonist (kaynak 23' ten uyarlanmıştır)

KAYNAKLAR

- Parker SE, Mai CT, Canfield MA, et al. Updated National Birth Prevalence estimates for selected birth defects in the United States, 2004–2006. *Birth Defects Res A Clin Mol Teratol.* 2010;88:1008–16.
- Ni She R, Filan PM. Trisomy 21–incidence and outcomes in the first year, in Ireland today. *Ir Med J.* 2014;107:248–9.
- van Trotsenburg AS, Heymans HS, Tijssen JG, de Vijlder JJ, Vulmsa T. Comorbidity, hospitalization, and medication use and their influence on mental and motor development of young infants with Down syndrome. *Pediatrics.* 2006;118:1633–9.
- Cruz NV, Mahmoud SA, Chen H, Lowery-Nordberg M, Berlin K, Bahna SL. Follow-up study of immune defects in patients with dysmorphic disorders. *Ann Allergy Asthma Immunol.* 2009;102:426–31.
- Valentini D, Di Camillo C, Mirante N, Marcellini V, Carsetti R, Villani A. Effects of Pidotimod on recurrent respiratory infections in children with Down syndrome: a retrospective Italian study. *Ital J Pediatr.* 2020;46(1):31.
- Fitzgerald P, Leonard H, Pikora TJ, Bourke J, Hammond G. Hospital admissions in children with down syndrome: experience of a population-based cohort followed from birth. *PLoS ONE.* 2013;8:e70401.
- Lee YI, Peng CC, Chiu NC, Huang DT, Huang FY, Chi H. Risk factors associated with death in patients with severe respiratory syncytial virus infection. *J Microbiol Immunol Infect.* 2016;49:737–42.
- Garrison MM, Jeffries H, Christakis DA. Risk of death for children with down syndrome and sepsis. *J Pediatr.* 2005;147:748–52.
- Joshi AY, Abraham RS, Snyder MR, Boyce TG. Immune evaluation and vaccine responses in Down syndrome: evidence of immunodeficiency? *Vaccine.* 2011;29:5040–6.
- Ram G, Chinen J. Infections and immunodeficiency in Down syndrome. *Clin Exp Immunol.* 2011;164:9–16.
- Kusters MA, Verstegen RH, Gemen EF, de Vries E. Intrinsic defect of the immune system in children with Down syndrome: a review. *Clin Exp Immunol.* 2009;156:189–93.
- de Hingh YC, van der Vossen PW, Gemen EF, et al. Intrinsic abnormalities of lymphocyte counts in children with down syndrome. *J Pediatr.* 2005;147:744–7.
- Roat E, Prada N, Lugli E, et al. Homeostatic cytokines and expansion of regulatory T cells accompany thymic impairment in children with Down syndrome. *Rejuvenation Res.* 2008;11:573–83.
- Kondelkova K, Vokurkova D, Krejsek J, Borska L, Fiala Z, Ctirad A. Regulatory T cells (TREG) and their roles in immune system with respect to immunopathological disorders. *Acta Med.* 2010;53:73–7.
- Marcovecchio GE, Bortolomai I, Ferrua F, et al. Thymic epithelium abnormalities in DiGeorge and Down syndrome patients contribute to dysregulation in T cell development. *Front Immunol.* 2019;10:447.
- Verstegen RH, Kusters MA, Gemen EF, DE Vries E. Down syndrome B-lymphocyte subpopulations, intrinsic defect or decreased T-lymphocyte help. *Pediatr Res.* 2010;67(5):563–9.
- Carsetti R, Valentini D, Marcellini V, et al. Reduced numbers of switched memory B cells with high terminal differentiation potential in Down syndrome. *Eur J Immunol.* 2015;45:903–14.
- Baumjohann D, Preite S, Reboldi A, et al. Persistent antigen and germinal center B cells sustain T follicular helper cell responses and phenotype. *Immunity.* 2013;38:596–605.
- Valentini D, Marcellini V, Bianchi S, et al. Generation of switched memory B cells in response to vaccination in Down syndrome children and their siblings. *Vaccine.* 2015;33:6689–96.
- Schoch J, Rohrer TR, Kaestner M, et al. Quantitative, phenotypical, and functional characterization of cellular immunity in children and adolescents with Down syndrome. *J Infect Dis.* 2017;215:1619–28.
- Verstegen RHJ, Kusters MAA. Inborn Errors of Adaptive Immunity in Down Syndrome. *J Clin Immunol.* 2020;40(6):791–806.
- Cetiner S, Demirhan O, Inal TC, Tastemir D, Sertdemir Y. Analysis of peripheral blood T-cell subsets, natural killer cells and serum levels of cytokines in children with Down syndrome. *Int J Immunogenet.* 2010;37:233–7.
- Huggard D, Doherty DG, Molloy EJ. Immune dysregulation in children with Down syndrome. *Front Pediatr.* 2020;8:73.
- Lagan N, Huggard D, Mc Grane F, et al. Multiorgan involvement and management in children with Down syndrome. *Acta Paediatr.* 2020;109(6):1096–111.
- Gemen EF, Verstegen RH, Leuvenink J, de Vries E. Increased circulating apoptotic lymphocytes in children with Down syndrome. *Pediatr Blood Cancer.* 2012;59:1310–2.
- Wong KL, Yeap WH, Tai JJ, Ong SM, Dang TM, Wong SC. The three human monocyte subsets: implications for health and disease. *Immunol Res.* 2012;53:41–57.
- Elsayed SM, Elsayed GM. Phenotype of apoptotic lymphocytes in children with Down syndrome. *Immun Ageing.* 2009;6:2.
- Ghezzi M, Garancini N, De Santis R, et al. Recurrent Respiratory Infections in Children with Down Syndrome: A Review. *Children (Basel).* 2024;11(2):246.
- Mauguel D, Faridi MH, Wei C, et al. Small molecule-mediated activation of the integrin CD11b/CD18 reduces inflammatory disease. *Sci Signal.* 2011;4:ra57.
- Huggard D, McGrane F, Lagan N, et al. Altered endotoxin responsiveness in healthy children with Down syndrome. *BMC Immunol.* 2018;19(1):31.
- Mukherjee R, Barman PK, Thatoi PK, Tripathy R, Das BK, Ravindran B. Non-Classical monocytes display inflammatory features: validation in sepsis and systemic lupus erythematosus. *Sci Rep.* 2015;5:13886.
- Ong SM, Hadadi E, Dang TM, et al. The pro-inflammatory phenotype of the human non-classical monocyte subset is attributed to senescence. *Cell Death Dis.* 2018;9:266.
- Ziegler-Heitbrock L. The CD14+ CD16+ blood monocytes: their role in infection and inflammation. *J Leukoc Biol.* 2007;81:584–92.
- Bloemers BL, van Bleek GM, Kimpen JL, Bont L. Distinct abnormalities in the innate immune system of children with Down syndrome. *J Pediatr.* 2010;156:804–9.
- Illouz T, Biragyn A, Iulita MF, et al. Immune Dysregulation and the Increased Risk of Complications and Mortality Following Respiratory Tract Infections in Adults With Down Syndrome. *Front Immunol.* 2021;12:621440.
- Khocht A, Russell B, Cannon JG, Turner B, Janal M. Oxidative burst intensity of peripheral phagocytic cells and periodontitis in Down syndrome. *J Periodontol Res.* 2014;49:29–35.
- Yılmaz C, Doğan M, Başarslan F, et al. Evaluation of Lymphocyte Subgroups in Children With Down Syndrome. *Clin Appl Thromb Hemost.* 2015;21(6):546–9.
- Waugh KA, Araya P, Pandey A, et al. Mass Cytometry Reveals Global Immune Remodeling with Multi-lineage Hypersensitivity to Type I Interferon in Down Syndrome. *Cell Rep.* 2019;29(7):1893–908.
- Satnarine T, Pundit V, de Almeida AX, et al. Single-Institution Retrospective Review of Immunologic Profiles and Infection Patterns in Patients with Down Syndrome. 2024. doi: 10.21203/rs.3.rs-4587403/v1
- Bloemers BL, Broers CJ, Bont L, Weijerman ME, Gemke RJ, van Furth AM. Increased risk of respiratory tract infections in children with Down syndrome: the consequence of an altered immune system. *Microbes Infect.* 2010;12(11):799–808.
- Griffiths MR, Neal JW, Fontaine M, Das T, Gasque P. Complement factor H, a marker of self protects against experimental autoimmune encephalomyelitis. *J Immunol.* 2009;182:4368–77.
- Li YY, Alexandrov PN, Pogue AI, Zhao Y, Bhattacharjee S, Lukiw WJ. miRNA-155 upregulation and complement factor H deficits in Down's syndrome. *Neuroreport.* 2012;23:168–73.
- Sullivan KD, Evans D, Pandey A, et al. Trisomy 21 causes changes in the circulating proteome indicative of chronic autoinflammation. *Sci Rep.* 2017;7:14818.
- Sullivan KD, Lewis HC, Hill AA, et al. Trisomy 21 consistently activates the interferon response. *Elife.* 2016;5:e16220.
- Yuste J, Khandavilli S, Ansari N, et al. The effects of PspC on complement-mediated immunity to *Streptococcus pneumoniae* vary with strain background and capsular serotype. *Infect Immun.* 2010;78(1):283–92.
- Redondo AC, Ceccon ME, Silveira-Lessa AL, et al. TLR-2 and TLR-4 expression in monocytes of newborns with late-onset sepsis. *J Pediatr.* 2014;90:472–8.
- Meng G, Rutz M, Schiemann M, et al. Antagonistic antibody prevents toll-like receptor 2-driven lethal shock-like syndromes. *J Clin Invest.* 2004;113:1473–81.
- Williams DL, Ha T, Li C, et al. Modulation of tissue Toll-like receptor 2 and 4 during the early phases of polymicrobial sepsis correlates with mortality. *Crit Care Med.* 2003;31:1808–18.
- Drexler SK, Foxwell BM. The role of toll-like receptors in chronic inflammation. *Int J Biochem Cell Biol.* 2010;42:506–18.

50. Tsukamoto H, Fukudome K, Takao S, et al. Multiple potential regulatory sites of TLR4 activation induced by LPS as revealed by novel inhibitory human TLR4 mAbs. *Int Immunol.* 2012;24:495–506.
51. Rosadini CV, Kagan JC. Early innate immune responses to bacterial LPS. *Curr Opin Immunol.* 2017;44:14–9.
52. He Z, Chen X, Wang S, Zou Z. Toll-like receptor 4 monoclonal antibody attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice. *Exp Ther Med.* 2014;8:871–6.
53. Zhang Y, Che M, Yuan J, et al. Aberrations in circulating inflammatory cytokine levels in patients with Down syndrome: a meta-analysis. *Oncotarget.* 2017;8:84489–96.
54. Tanaka T, Kishimoto T. Targeting interleukin-6: all the way to treat autoimmune and inflammatory diseases. *Int J Biol Sci.* 2012;8:1227–36.
55. Licastro F, Chiappelli M, Ruscica M, Carnelli V, Corsi MM. Altered cytokine and acute phase response protein levels in the blood of children with Down syndrome: relationship with dementia of Alzheimer's type. *Int J Immunopathol Pharmacol.* 2005;18:165–72.
56. Broers CJ, Gemke RJ, Morre SA, Weijerman ME, van Furth AM. Increased production of interleukin-10 in children with Down syndrome upon ex vivo stimulation with *Streptococcus pneumoniae*. *Pediatr Res.* 2014;75:109–13.
57. Huggard D, Kelly L, Ryan E, et al. Increased systemic inflammation in children with Down syndrome. *Cytokine.* 2019;127:154938.
58. Lemus-Varela ML, Flores-Soto ME, Cervantes-Munguia R, et al. Expression of HIF-1 alpha, VEGF and EPO in peripheral blood from patients with two cardiac abnormalities associated with hypoxia. *Clin Biochem.* 2010;43:234–9.
59. Kusters MA, Jol-Van Der Zijde EC, Gijsbers RH, de Vries E. Decreased response after conjugated meningococcal serogroup C vaccination in children with Down syndrome. *Pediatr Infect Dis J.* 2011;30:818–9.
60. Kusters MA, Manders NC, de Jong BA, van Hout RW, Rijkers GT, de Vries E. Functionality of the pneumococcal antibody response in Down syndrome subjects. *Vaccine.* 2013;31:6261–5.
61. Kusters MA, Bok VL, Bolz WE, Huijskens EG, Peeters MF, de Vries E. Influenza A/H1N1 vaccination response is inadequate in down syndrome children when the latest cut-off values are used. *Pediatr Infect Dis J.* 2012;31:1284–5.
62. Kusters MA, Jol-van der Zijde CM, van Tol MJ, et al. Impaired avidity maturation after tetanus toxoid booster in children with Down syndrome. *Pediatr Infect Dis J.* 2011;30:357–9.
63. Alexandrov PN, Percy ME, Lukiw WJ. Chromosome 21-Encoded microRNAs (mRNAs): Impact on Down's Syndrome and Trisomy-21 Linked Disease. *Cell. Mol. Neurobiol.* 2017;38:769–74.
64. De Weerd A, N, Nguyen T. The interferons and their receptors—distribution and regulation. *Immunol Cell Biol.* 2012; 90: 483–91.
65. Farroni C, Marasco E, Marcellini V, et al. Dysregulated miR-155 and miR-125b Are Related to Impaired B-cell Responses in Down Syndrome. *Front Immunol.* 2018;9:2683.